

УДК 372.87
DOI 10.5281/zenodo.17110192
Научная статья

КЕРАМИКА КАК ВИД ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ

CERAMICS AS A TYPE OF ARTISTIC AND CREATIVE ACTIVITIES OF STUDENTS IN COURSES

ПОЛЫНСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА,

*доктор педагогических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет».*

POLYNSKAYA IRINA NIKOLAEVNA,

*Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Altai State
Pedagogical University".*

Предметом исследования является художественно-творческая деятельность обучающихся в кружковой работе в процессе занятий керамикой. В статье подчеркивается, что художественное эстетическое образование, являясь неотъемлемой частью всего педагогического процесса, приобретает особую значимость в работе с детьми в обучении. Описываются основные приемы, этапы и техники работы с глиной. Обосновывается необходимость создания объективных условий для развития художественно-творческой деятельности кружковцев на занятиях с глиной. Обосновывается идея о том, что работа с глиной обладает уникальными свойствами, способствующими решению широкого спектра учебно-воспитательных задач в образовании и воспитании обучающихся.

The subject of the study is the artistic and creative activity of students in extracurricular activities in the process of ceramic classes. The article emphasizes that artistic and aesthetic education, being an integral part of the entire pedagogical process, acquires special significance in working with children in education. The main methods, stages, and techniques of working with clay are described. The necessity of creating objective conditions for the development of artistic and creative activity of extracurricular students in clay classes is substantiated. The article substantiates the idea that working with clay has unique properties that contribute to solving a wide range of educational and upbringing tasks in the education and upbringing of students.

Ключевые слова: *художественно-творческая деятельность, кружок, обучение, воспитание, керамика, глина, способы, методы обучения.*

Key words: *artistic and creative activity, club, education, upbringing, ceramics, clay, methods, teaching methods.*

В последние годы вырос интерес специалистов к механизму воздействия искусства на ребенка в процессе воспитания и обучения. Проблемой использования в педагогической работе различных видов искусства является важным средством воспитания гармонично развитой личности. «Развитие творческих способностей ребенка, его самостоятельности, стремления к самореализации и самоопределению реализуются не только школой, но и учреждениями дополнительного образования, имеющих богатый опыт работы и призванных

удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные образовательные потребности ребенка» [7, с. 49]. Одним из видов художественно-творческой деятельности являются занятия художественной керамикой.

Проблема, поднимаемая в статье, заключается в разрешении противоречий между потребностью общества в развитии активной творческой личности и необходимостью подготовки школьников к декоративно-прикладной деятельности, в частности, в работе с керамикой. Целью статьи является теоретическое обоснование внедрения в учебно-воспитательный процесс занятий керамикой в системе дополнительного образования.

Теоретическая и методологическая основы исследования составили труды, посвященные проблемам практики художественного образования (Л. И. Уколова, М. А. Антонова, С. М. Низамутдинова, С. Е. Игнатъев [8], И. Ю. Руднев [6]).

Работа с глиной как вид художественно-творческой деятельности обладает уникальными свойствами, способствующими решению широкого спектра учебно-воспитательных задач в педагогике. «Педагогу важно научить учащихся анализировать, трансформировать, видоизменять, упрощать вещи, окружающие нас в повседневной жизни и получать нечто новое, оригинальное» [1, с. 116]. Занятия керамикой знакомят детей с традициями гончарного дела через погружение в историю гончарного ремесла и народную культуру, у них развиваются эстетические чувства и уважение к наследию предков. Обучающиеся получают знания об особенностях технологии изготовления керамических изделий, познают свойства глины, различные способы работы с глиной, условия сушки и обжига. Работая с глиной, у детей формируются волевые качества, усидчивость, аккуратность, терпеливость, они учатся планировать свою работу, оценивать качество своих работ и работ своих товарищей. Занятия лепкой расширяют кругозор и содействуют формированию эстетического взгляда на окружающий мир, развивают умственные и творческие способности детей. «Существенное влияние на развитие творческих способностей и активности оказывает социальная и воспитательно-образовательная среда» [4, с. 140]. Создавая свои произведения, дети вкладывают в них свой труд, талант, свою душу. Выполненная школьником работа с подлинным интересом и удовольствием от процесса изготовления приносит впоследствии ее создателю успех, признание окружающих. Это значительно повышает самооценку, помогает ребенку самоутвердиться, поверить в свои силы и возможности, располагает задуматься о выборе профессии. «У ребенка появляется стимул творить, воплощать свои идеи в жизнь, повышая свою самооценку, порождая уверенность в себе и будущем, а также чувство удовлетворенности своих успехов» [5, с. 118].

Глина является одним из наиболее эффективных материалов для развития мелкой моторики учеников. «Учебные занятия по изготовлению керамических изделий формируют свою систему сенсорно-перцептивных действий и развития типов мышления: объёмно-пространственного, ассоциативного, эвристического, поскольку этот вид декоративно-прикладного искусства связан с освоением навыков работы с трёхмерными формами и пространством» [3, с. 57].

В кружковых занятиях предпочтительнее использовать именно глину, а не пластилин, так как она намного и мягче, и податливее, и уступчивее, работать с ней комфортнее и увлекательнее.

Именно на эти ее качества стоит обращать внимание при работе. Глину можно мять, катать, сжимать, растягивать, скручивать, рвать на кусочки или сплющивать, а взамен материал дает чувство удовлетворения и гармонии, особенно если в руках детей зарождается какой-либо художественный образ, народная игрушка, свистулька и т. п.

Занимаясь керамикой, нельзя пройти мимо изучения народной глиняной игрушки. Эта тема открывает перед обучающимися огромное поле деятельности и большие возможности. Образы народного искусства особенно близки детям дошкольного и младшего школьного возраста. Необходимо закрепить их в сознании ребенка и вывести на новый, более высокий уро-

вень понимания. Глиняная игрушка как часть целостного мира народного творчества должна быть обязательно представлена на занятиях кружка керамики. Яркая, веселая, добрая, родная, голосистая, народная глиняная игрушка всегда воспринимается детьми как кусочек сказки, легенды, которая пришла из глубины веков, и расширяет возможности использования художественной керамики как средства художественного образования и эстетического воспитания. Включение элементов традиционной народной глиняной игрушки в программу кружков керамики способствует гармоничному развитию детей, укреплению культурных связей и формированию патриотизма и любви к искусству своего народа.

Для занятий керамикой наиболее удобна жирная глина с небольшим содержанием песка. Такая глина более податлива и вылепленное изделие будет лучше держать форму. Но слишком жирная глина не пригодна для работы, так как изготовленные из нее изделия будут трескаться после высыхания. При отсутствии другой глины необходимо в слишком жирную добавить немного мелкого песка, чтобы она приобрела необходимые свойства.

Непосредственно перед работой глину необходимо перебрать руками, чтобы извлечь из нее мельчайшие частицы мусора. Если глина сухая, ее нужно размочить. Для этого нужно разделить ее на небольшие кусочки, обернуть во влажную ткань и положить в пакет. В таком виде глину необходимо оставить как минимум на ночь.

Если работа требует несколько сеансов, то необходимо положить фигурку в нержавеющей посуду и обернуть ее полиэтиленовой пленкой, чтобы она не высохла, и можно было смело продолжить работу на следующем уроке.

Чтобы изготовить глиняную фигурку необходимо пройти несколько этапов работы:

1. Создание эскиза фигурки. На этом этапе необходимо определиться не только с характером формы будущего изделия, но и выполнить ряд зарисовок в цвете для росписи.
2. Лепка изделия из глины.
3. Сушка. Сушка изделия длится от 2 до 7 дней в зависимости от толщины и размера изделия. Сушка проводится на открытом месте, изделие ничем не накрывается. Нельзя ставить фигурку возле батареи, иначе из-за неравномерной просушки, она покроется трещинами или развалиться.
4. Обжиг в специальной муфельной печи. При обжиге глина обретает прочность и меняет цвет на свой естественный.
5. Грунтовка фигурки и роспись.

Если в школе нет муфельной печи, то можно пропустить пункт обжига. В таком случае, после сушки изделие можно сразу загрунтовать и расписать.

Рассмотрим приемы лепки из глины. Многообразие форм требует от учащихся усвоения различных приемов работы с лепкой. На уроках изобразительного искусства учащиеся изучают основные приемы: скатывание, раскатывание, сплющивание, вдавливание, вытягивание, сглаживание и т. д.

Скатывание — самый простой прием обработки куска глины, с целью придания ему формы шара с ровной гладкой поверхностью. Для этого нужно положить кусок глины между ладонями и, слегка прижимая его, кругообразными движениями скатать в шар. Во время прокручивания глины нужно поворачивать ее другой стороной, чтобы шар приобрел правильную форму.

Раскатывание применяют для того, чтобы получить яйцеобразную форму или форму цилиндра. Чтобы получить форму цилиндра, необходимо прокатать кусок глины между ладоней, вытягивая его и формируя «колбаску». Чтобы получить яйцеобразную форму, необходимо сначала сформировать шар, а затем поставить ладони не параллельно друг другу, а под углом.

Сплющивание — прием, который используют для того, чтобы сделать тонкую фигуру, например, диск или лепешку получают путем сплющивания шара.

Вдавливание — создание небольших углублений, изгибов путем нажима пальцами или

стеками на нужный участок, создавая ямку или волнообразную форму.

Прищипывание — прием, который используется при формировании мелких деталей. Прищипывание производится путем сильного сжатия глины пальцами, собранными в щепотку.

Оттягивание — это легкое аккуратное прищипывание части фигурки с последующим вытягиванием ее в отдельную часть.

Сглаживание — выравнивание поверхности фигурки. Производится сглаживание с помощью пальцев, стеков или тряпкой. Аккуратными продольными движениями счищаются все неровности, сглаживаются все плавные переходы.

Также существует скульптурный прием работы с глиной, когда из целого бруска, путем отсечения лишнего, формируется будущий объект. Но данный способ не применяется к созданию народных глиняных фигурок.

Обобщенные фигурки, изображающие людей, птиц и животных, расписанные яркими красками, вызывают у детей интерес и восторг, а также оказывают положительное влияние на развитие художественного вкуса. Ученики охотно вовлекаются в творческий процесс.

Декоративная лепка позволяет педагогу обучать детей заранее обдумывать идею, создавая предварительный эскиз будущей работы, учить самостоятельному выполнению поставленных задач, воспитывать аккуратность, усердие в работе.

Важно отметить, что занятия керамикой в кружковой работе следуют тем же дидактическим принципам, что и при обучении основам изобразительной грамоты. «Основной метод проведения занятий — практическая работа, включающая лепку из глины, обжиг и раскрашивание изделий» [2, с. 89].

В процессе занятий керамикой обучающиеся должны непрерывно усваивать знания, умения и навыки об искусстве как единой системе. Прежде всего, задача педагога — грамотно использовать технические возможности пластического материала для построения учебного процесса с учетом всех возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.

Итак, материалы статьи могут быть использованы в учебно-воспитательном процессе, не только в кружковой работе, но и в художественных школах и школах искусств, а также для дальнейших изысканий в области художественно-творческой деятельности обучающихся. Внедрение в образовательный процесс занятий керамикой активизируют мотивацию к творческому самовыражению детей и подростков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакиева О. А., Крамаренко М. В. Активизация творческого саморазвития на занятиях керамикой // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. 2022. № 4(62). С. 114-117. DOI 10.46845/2071-5331-2022-4-62-114-117.
2. Ильгашова Д. О. Особенности проведения занятий по керамике с детьми младшего школьного возраста // Актуальные проблемы и перспективы развития художественно-педагогического и профессионально-художественного образования в отечественной и зарубежной теории и практике: Сборник научных трудов. Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2024. С. 88-91.
3. Пойдина Т. В., Коновалова С. С. Развитие объёмно-пространственного мышления учащихся на занятиях по художественной керамике в дополнительном образовании // Культурное наследие Сибири. 2024. № 1(41). С. 53-65.
4. Полынская И. Н. развитие творческих способностей обучающихся в процессе освоения фелтинга в системе дополнительного образования // Современные наукоемкие технологии. 2025. № 1. С. 139-146. DOI 10.17513/snt.40289.
5. Полынская И. Н. Развитие творческих способностей у младших подростков как педагогическая проблема // Наукосфера. 2024. № 10-1. С. 117-120. DOI 10.5281/zenodo.13935044.
6. Руднев И. Ю. Методика преподавания тематической композиции младшим школьникам в

системе дополнительного образования / Москва: Московский педагогический государственный университет, 2024. 254 с. DOI 10.31862/9785426314696.

7. Чернева К. А., Гречанов К.Б. Влияние занятий художественной керамикой на творческое развитие детей школьного возраста // Рефлексия. 2023. № 2. С. 48-52.

8. Уколова Л. И. Антонова М. А., Низамутдинова С. М. Ценностные парадигмы в педагогике, искусстве, образовании / Москва: ООО "УЦ Перспектива", 2025. 88 с.

Поступила в редакцию: 10.09.2025

Принята в печать: 14.10.2025

© *Полынская И.Н., 2025.*